

EUFEMISME SEBAGAI ALTERNATIF KESANTUNAN BERBAHASA DALAM INTERAKSI PEMBELAJARAN DI KELAS

Jefrey Oxianus Sabarua

Universitas Halmahera
sabarua.jr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eufemisme dalam kaitannya dengan kesantunan berbahasa guru pada interaksi pembelajaran di kelas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mengkaji fenomena berbahasa dalam interaksi pembelajaran menggunakan pendekatan sociolinguistik yang meliputi teori tindak tutur, kesantunan berbahasa dan eufemisme, serta berbagai riset lainnya terkait topik dimaksud. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa eufemisme dapat dijadikan sebagai alternatif dalam meredam aktivitas berbicara atau berbahasa guru yang bernuansa kekerasan, rasis, pelecehan, maupun ungkapan-ungkapan yang tidak menyenangkan sehingga dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi perkembangan siswa didiknya. Hal lain yang ditemukan dalam kajian ini adalah bentuk – bentuk eufemisme yang dapat digunakan guru berdasarkan berbagai bidang bahasa yang meliputi; eufemisme yang berhubungan dengan kematian, eufemisme yang berhubungan dengan seks, eufemisme yang berhubungan dengan penyakit dan cacat tubuh, eufemisme yang berhubungan dengan pengeluaran kotoran badan, eufemisme yang berhubungan dengan kenyataan social yang dianggap sebagai sesuatu yang buruk, eufemisme yang berhubungan dengan nasib yang tidak menyenangkan, eufemisme yang berhubungan dengan sifat yang jelek, dan eufemisme yang berhubungan dengan hal yang dapat menimbulkan bahaya. Dengan demikian, melalui kajian ini, diharapkan agar guru dapat mempelajari kajian ini agar hal-hal negatif terkait dengan perilaku berbahasa di dalam kelas dapat diminimalisir hingga berangsur hilang.

Kata Kunci: Eufemisme, kesantunan, interaksi pembelajaran, perilaku berbahasa

Latar Belakang

Aktifitas berbicara merupakan gambaran emosional seseorang pada suatu kondisi tertentu, dalam menyampaikan gagasan/ ide, pikiran, dan perasaan. Reaksi yang ditimbulkan pun menuai berbagai respon oleh mitra tuturnya pada saat interaksi tuturan terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah pemahaman yang baik terkait pemilihan diksi yang tepat dalam berinteraksi khususnya secara verbal, agar tuturan tersebut terlihat santun. Kesantunan dalam bertutur dapat mencerminkan karakter penuturnya, sehingga dalam kondisi apapun, ia dapat memilih kata-kata yang baik dalam mengungkapkan perasaannya. Penggantian bentuk tuturan yang bernilai kasar ke bentuk tuturan yang bernilai halus dapat disebut dengan eufemisme.

Eufemisme merupakan penggunaan kata-kata dengan arti yang baik atau dengan tujuan yang baik (Keraf, 2001:132). Eufemisme kerap digunakan sebagai acuan dalam mengungkapkan perasaan agar tidak menyinggung lawan bicarannya, dengan menggantikan acuan-acuan yang dirasakan menghina atau menyinggung perasaan dengan ungkapan yang lebih halus. Misalnya dalam interaksi pembelajaran di kelas, ketika seorang guru akan mengatakan bahwa muridnya “bebal”, maka ia dapat mengatakan “kurang paham”. Dengan demikian, tuturan yang dilontarkan oleh guru tidak bernilai kasar sehingga penyampaian maksud tersebut tidak menyinggung perasaan siswa yang bersangkutan.

Pada interaksi pembelajaran di kelas, tidak jarang ungkapan-ungkapan bernilai kasar sering dilontarkan guru kepada siswa dengan maksud agar siswa tersebut dapat mengikuti apa yang diinginkan guru. Dibalik ungkapan-ungkapan kasar tersebut, tersembunyi dampak yang tidak baik bagi siswa maupun guru. Adapun dampak yang akan terjadi adalah hilangnya kepercayaan diri siswa yang diakibatkan oleh perkataan guru yang mendiskreditkan siswa di depan teman-temannya. Hal lain yang ditimbulkan oleh ungkapan tersebut adalah hilangnya kepercayaan siswa terhadap guru yang bersangkutan, karena guru dinilai terlalu kasar dan tidak menghargai siswa sebagai muridnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji eufemisme dalam kaitannya dengan kesantunan berbahasa dalam interaksi

pembelajaran di kelas, agar dapat dijadikan referensi guru dalam aktivitas berbicara di kelas.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya dengan memanfaatkan sumber bacaan atau pustaka untuk memperoleh hasil penelitiannya (Mustika, 2004: 2-3). Data yang dikumpulkan berupa teori-teori dan konsep-konsep tentang tuturan, eufemisme dan kesantunan berbahasa serta hasil-hasil penelitian lainnya terkait dengan topik yang diteliti, kemudian dikaji secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan pragmatik, sosiolinguistik dan psikolinguistik, sehingga menghasilkan suatu temuan yang dapat diterapkan dalam interaksi pembelajaran di kelas, khususnya pada tingkatan sekolah dasar.

Hasil dan Pembahasan

Interaksi tuturan yang terjadi dalam setiap aktifitas belajar di kelas seringkali dilakukan secara terencana maupun tidak disengaja, demi mencapai tujuan yang diinginkan oleh guru (penutur). Ungkapan perasaan melalui tuturan ini lah yang tanpa disadari dapat menimbulkan dampak yang sangat serius baik itu bersifat positif maupun negatif. Sebagai contoh pada saat seorang guru memuji salah seorang siswanya karena memiliki prestasi yang baik di kelas, maka dampaknya adalah timbulnya rasa percaya diri yang tinggi pada siswa yang bersangkutan. Akan tetapi jika sebaliknya dengan mengatakan siswanya bandel, bodoh, salah, tidak betul, dan lain sebagainya yang menggambarkan ketidakmampuan serta perilaku menyimpang yang dilakukan, maka dampaknya adalah hilangnya kepercayaan diri, dan kepercayaan siswa pada gurunya, serta gangguan psikologis lainnya.

Terkadang ungkapan yang dilontarkan oleh seorang guru seringkali kurang memperhatikan aspek psikologis jangka panjang khususnya pada ungkapan yang berdampak pada gangguan psikologis siswa. Marah, sindiran, hardikan, dan lain sebagainya, hanya bertujuan untuk merubah perilaku verbal yang terlihat saja. Namun

dibalik itu, ada bahaya besar yang akan mengganggu perkembangan siswa yang meliputi perkembangan bahasa, emosi dan perkembangan psikologis. Oleh sebab itu sangatlah penting seorang guru memperhatikan konteks tuturannya agar terlihat santun dengan memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan kondisi yang dialami oleh siswa.

Guru Berbicara (bertutur)

Seorang guru dituntut harus fasih dalam berbicara (bertutur). Guru juga harus mampu memformulasikan kata demi kata yang dilontarkannya kepada mitra tutur (lawan berbicara) dengan baik, sehingga tercipta suasana percakapan (konteks tutur) yang kondusif. Analisis tuturan dalam berbahasa tersebut dapat melibatkan peristiwa tutur, tindak tutur, dan situasi tutur. Hal ini dapat dijadikan sebagai referensi / panduan bagi seorang guru dalam melakukan aktifitas bertutur.

a. Peristiwa Tutur

Peristiwa tutur merupakan suatu proses terjadinya interaksi linguistik untuk saling menyampaikan informasi antara dua belah pihak yakni penutur dan mitra tutur tentang satu topik atau pokok pikiran, waktu, dan tempat tertentu (Aslinda & Syafyahya, 2010:31).

Hymes, 1972 (dalam Aslinda & Syafyahya, 2010:32) menyatakan bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen tutur yang terdiri dari *Setting and Scene, Participants, Ends, Act Sequences, Key, Instrumentalities, Norm of Interaction and Interpretation*, dan *Genre*, yang diakronimkan menjadi *SPEAKING*.

Setting and Scene berhubungan dengan waktu dan tempat serta situasi terjadinya pertuturan. Waktu, tempat, dan situasi yang berbeda dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda. Percakapan yang dilakukan di lapangan sepak bola dengan situasi yang ramai, tentunya akan berbeda dengan percakapan yang dilakukan di perpustakaan dalam situasi yang sunyi. *Participant* adalah peserta tutur atau pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, yakni adanya penutur dan mitra tutur. Status sosial partisipan menentukan ragam bahasa yang digunakan, misalnya seorang guru di kelas akan berbeda ragam bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan anak-anaknya di rumah. *Ends* mengacu pada maksud dan tujuan pertuturan. Dalam ruangan kelas

misalnya, guru berusaha menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran, sementara pendengar (siswa) sebagai mitra tutur berusaha mempertanyakan isi materi yang disajikan penutur (guru).

Act Sequences berkenaan dengan bentuk dan isi ujaran. Bentuk berkaitan dengan kata-kata yang digunakan, sedangkan isi berkaitan dengan topik pembicaraan. *Key* berhubungan dengan nada suara (*tone*), penjiwaan (*spirit*), sikap atau cara (*manner*) saat sebuah tuturan diucapkan, misalnya diungkapkan dengan perasaan gembira, santai, dan serius. *Instrumentalities* berkenaan dengan saluran (*channel*) dan bentuk bahasa (*the form of speech*) yang digunakan dalam pertuturan. Saluran misalnya oral (mulut), tulisan, isyarat, baik berhadap-hadapan maupun melalui telepon untuk yang saluran oral, tulisan bisa juga melalui telegraf. *Norms of Interaction and Interpretation* adalah norma-norma atau aturan yang harus dipahami dalam berinteraksi. Norma interaksi dicerminkan oleh tingkat oral atau hubungan sosial dalam sebuah masyarakat bahasa. *Genre* mengacu pada bentuk penyampaian, seperti puisi, pepatah, doa, dan sebagainya.

b. Tindak Tutur

Tindak tutur merupakan produk atau hasil dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan kesatuan terkecil dari interaksi lingual. Tindak tutur dapat berupa pernyataan, pertanyaan dan perintah. Teori tindak tutur lebih menitik beratkan pada makna atau maksud kalimat, bukan pada struktur kalimatnya. Apabila seseorang ingin mengemukakan sesuatu kepada orang lain, maka apa yang ingin dikemukakannya itu adalah makna atau maksud kalimat yang dituangkan dalam wujud tindak tutur.

Tindak tutur seorang penutur sangat bergantung pada beberapa faktor yaitu; 1) dengan bahasa apa ia harus bertutur; 2) kepada siapa ia harus menyampaikan tuturannya; 3) dalam situasi bagaimana tuturan itu disampaikan, dan ; kemungkinan-kemungkinan struktur manakah yang ada dalam bahasa yang digunakannya. Dengan demikian satu maksud tuturan perlu dipertimbangkan berbagai kemungkinan tindak tutur sesuai dengan posisi penutur, situasi tutur, dan kemungkinan struktur yang ada dalam bahasa itu.

c. Situasi Tutur

Situasi tutur adalah suatu keadaan ketika tuturan dapat dilakukan dan dapat pula tidak dilakukan, situasi tidak murni komunikatif dan tidak mengatur adanya aturan berbicara, tetapi mengacu pada konteks yang menghasilkan aturan berbicara. Sebuah peristiwa tutur terjadi dalam suatu situasi tutur dan peristiwa itu mengandung satu atau lebih tindak tutur.

Guru Santun dalam Berbahasa

Kesantunan berbahasa mencerminkan budi bahasa seseorang yang ditampilkan pada saat ia berbicara. Guru dalam aktifitas pembelajarannya dituntut agar mampu berbahasa santun dalam menyampaikan pembelajaran di kelas agar dapat membentuk karakter siswa yang positif. Hal ini dimaksud karena jika segala perkataan dan tingkah laku guru tidak diperhatikan dengan baik, maka besar kemungkinan akan terindikasi kekerasan verbal, sehingga mempengaruhi psikis dan emosi siswa (Sabarua, JO & Wote, A Y, 2018:341)

Pranowo (2008:104) mengemukakan indikator kesantunan sebuah tuturan khususnya diksi (pilihan kata) yang meliputi; pada saat meminta bantuan kepada orang lain selalu menggunakan kata “tolong”; kata “maaf”, pada saat dirasa menyinggung perasaan orang lain; ucapan “terima kasih” sebagai penghormatan atas kebaikan seseorang; menggunakan kata “berkenaan” pada saat meminta kesediaan orang lain untuk melakukan sesuatu; pada saat menyebutkan orang ketiga yang dihormati menggunakan kata “beliau”; dan menggunakan kata “bapak/ibu” pada saat menyapa orang ketiga. Indikator kesantunan tersebut merupakan dasar dalam menentukan kesantunan sebuah perkataan yang diucapkan.

Selanjutnya Leech (Rahardi, 2005:66), menyatakan bahwa kesantunan dapat diukur dari keuntungan dan kerugian yang diakibatkan sebuah tindak tutur (ucapan; bahasa) pada sebuah pertuturan (percakapan). Semakin tuturan tersebut merugikan penutur, maka semakin santunlah tuturan yang dihasilkan. Hal ini dimaksud bahwa tuturan yang santun terkadang tidak harus sesuai dengan apa yang dirasakan dan situasi yang sebenarnya. Misalnya, terdapat siswa yang tidak mengerjakan tugas; seharusnya seorang guru memarahi atau menghukum (yang dirasakan) siswa yang bersangkutan

karena ia tidak mengerjakan tugas yang diberikan (situasi sebenarnya). Jika seorang guru melakukan hal tersebut, maka dipastikan guru tersebut tidaklah santun, karena yang dilakukan guru adalah merugikan penutur lainnya (siswa). Akan tetapi jika guru tersebut mendekati siswa yang bersangkutan dan mengatakan “apa yang menjadi kendala dalam mengerjakan tugas mu? Mungkin ibu bisa bantu”. Kondisi seperti inilah yang disebut santun, karena tuturan yang lontarkan guru membuat siswa merasa nyaman dan tidak tertekan.

Kesantunan dalam berbahasa dapat pula tercermin pada ketidaklangsungan menunjuk kepada peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah tuturan. Semakin tuturan itu bersifat langsung akan dianggap tidak santun, dan sebaliknya jika semakin tidak langsung maksud sebuah tuturan, maka akan dianggap santunlah tuturan tersebut. Hal ini dimaksud bahwa dalam menyampaikan sebuah pesan atas perilaku menyimpang yang terjadi di kelas, seorang guru dituntut untuk tidak langsung menanggapi pokok permasalahannya, melainkan menggunakan berbagai ilustrasi terkait untuk menanggapi. Contoh, ketika terdapat siswa yang malas belajar. dikatakan santun jika seorang guru menanggapi dengan memberikan ilustrasi tentang orang-orang sukses yang memulai karirnya dengan belajar yang tekun, mengelolah waktu dengan baik, mengisi waktu luangnya dengan belajar, dan lain sebagainya.

Kesempatan dalam menentukan pilihan merupakan salah satu indikator dalam kesantunan berbahasa. Semakin pertuturan (percakapan) itu memungkinkan penutur atau mitra tutur menentukan pilihan yang banyak dan leluasa, maka akan dianggap semakin santunlah tuturan itu, dan begitu pula sebaliknya. Seorang guru di kelas, harus mampu menciptakan berbagai kemungkinan atau pilihan yang dihasilkan oleh pertuturan, sehingga memungkinkan mitra tutur (siswa) untuk memahami apa yang akan ia lakukan. Misalkan ketika guru akan meminta siswanya untuk mengambil buku di ruangannya, guru dapat mengatakan dengan beberapa pilihan kalimat. a) Derlis, ambil buku ibu di kantor; b) Derlis, jika kamu tidak keberatan tolong ambikan buku ibu di ruang guru; c) Derlis, boleh ibu minta tolong? Kalau tidak keberatan, ambikan buku ibu yang berwarna hitam di atas meja ruangan guru ya?. Dari ketiga kalimat tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kalimat “c” lah yang paling santun.

Indikator kesantunan lainnya dapat dilihat pada status social penutur dan mitra tuturnya. Semakin dekat hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur, maka akan tidak santun tuturan yang dihasilkan. Begitu sebaliknya, semakin jauh hubungan social penutur dan mitra tutur, maka akan semakin santun tuturan yang dihasilkan. Artinya bahwa jika status social antara siswa dan guru lebih dekat (kenal dekat dengan keluarganya), maka tuturannya pun berbeda dengan status siswa yang jarak status sosialnya lebih jauh (tidak terlalu akrab). Contohnya, jika jarak status sosialnya semakin dekat, maka tuturan yang dihasilkan cenderung tidak memperhatikan unsur pilihan (lihat paragraf sebelumnya) atau tidak santun. Sebaliknya jika jarak status sosialnya jauh, maka unsur pilihan lebih dominan sehingga tuturan yang dihasilkan lebih santun.

Berkenaan dengan kesantunan, Halid (2014:131) menyatakan bahwa kesantunan berbahasa pada hakikatnya harus memperhatikan empat prinsip yang meliputi;

- a. Penerapan prinsip kesantunan dalam berbahasa, prinsip ini ditandai dengan memaksimalkan kesenangan atau rasa kearifan, keuntungan, rasa salut atau rasa hormat, pujian, kecocokan dan kesimpatikan kepada orang lain dan meminimalkan hal-hal tersebut pada diri sendiri. Dalam berkomunikasi, disamping menerapkan prinsip kerjasama dengan keempat maksim yakni, maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, maksim cara, juga harus menerapkan prinsip kesantunan dengan keenam maksim,
- b. Selanjutnya penghindaran pemakaian kata tabu. Pada kebanyakan masyarakat, kata-kata yang berbau seks, kata-kata yang merujuk pada organ tubuh yang lazim ditutupi pakaian, kata-kata yang merujuk pada suatu benda yang menjijikkan, dan kata-kata “kotor” dengan “kasar” termasuk kata-kata tabu dan tidak lazim digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari, kecuali untuk tujuan-tujuan tertentu,
- c. Sehubungan dengan penghindaran kata tabu, penggunaan eufemisme, yaitu ungkapan penghalus. Penggunaan eufemisme perlu diterapkan untuk menghindari kesan negatif. Namun perlu diingat juga bahwa eufemisme harus digunakan secara wajar, tidak berlebihan. Jika eufemisme telah menggeser pengertian pada suatu kata, bukan untuk memperhalus kata-kata yang tabu, maka eufemisme justru berakibat ketidaksantunan, bahkan pelecehan.

Misalnya penggunaan eufemisme dengan menutupi kenyataan yang ada, yang sering dikatakan pejabat. Kata “miskin” diganti dengan “prasejahtera”, “kelaparan” diganti dengan “busung lapar”, “ditahan” diganti dengan “dirumahkan” dan sebagainya. Dan terjadilah kebohongan publik. Kebohongan itu termasuk bagian dari ketidaksantunan berbahasa,

- d. Penggunaan pilihan kata honorifik, yaitu ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain. Penggunaan kata-kata honorific tidak hanya berlaku bagi bahasa yang mengenal tingkatan (Jawa), tetapi berlaku juga pada bahasa-bahasa yang tidak mengenal tingkatan. Hanya saja bagi bahasa yang mengenal tingkatan, penentuan kata-kata honorifik sudah ditetapkan secara baku dan sistematis untuk pemakaian setiap tingkatan.

Misalnya bahasa krama inggil (laras tinggi) dalam bahasa Jawa perlu digunakan kepada orang yang tingkat sosial dan usianya lebih tinggi dari pembicara atau kepada orang yang dihormati oleh pembicara. Saat ini bahasa Indonesia tidak mengenal tingkatan, sebutan kata diri *Engkau, Anda, Saudara, Bapak* atau *Ibu* mempunyai efek kesantunan yang berbeda ketika kita pakai untuk menyapa orang.

Eufemisme dalam Kesantunan Berbahasa pada Interaksi pembelajaran di Kelas

Interaksi pembelajaran merupakan suatu gambaran aktivitas belajar mengajar yang melibatkan guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Adapun dalam interaksi tersebut, guru dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh siswanya. Berkenaan dengan komunikasi di kelas, guru juga perlu memperhatikan penggunaan bahasa yang baik dan benar dengan tidak mengesampingkan kesantunan bahasa tersebut. Hal ini disebabkan karena karakteristik siswa khususnya pada tingkatan sekolah dasar, memiliki kecenderungan untuk meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Sehingga dengan demikian, dalam hal tuturan guru harus cermat dalam memilih kata, kalimat atau ungkapan-ungkapan yang dilontarkan, agar tidak menimbulkan berbagai penyimpangan dalam berbahasa. Menyikapi hal tersebut, guru dapat menggunakan eufemisme dalam memanipulasi kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang bernada kasar atau melecehkan siswa yang berdampak pada perkembangan siswa tersebut.

Hidayat (2014: 34) menyatakan bahwa eufemisme merupakan sebuah ungkapan – ungkapan bahasa yang dimanipulasi demi kepentingan-kepentingan tertentu agar terhindar dari ungkapan yang dirasakan kasar, merugikan, atau tidak menyenangkan, misalnya kata “meninggal dunia” untuk menggantikan kata mati, wanita untuk menggantikan kata “perempuan”, “kupu-kupu malam” untuk menggantikan “wanita pelacur”, dan “tuna wisma” untuk menggantikan ungkapan kepada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Contoh lain dalam pembelajaran seperti kata “kamu bodoh” dapat diganti dengan mengatakan “kamu harus belajar dengan giat lagi”, kata “bebal” dapat diganti dengan mengatakan “anak yang baik, harus selalu dengar-dengaran”, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, Fernandes, 2014 (dalam Meilasari (2016; 340-341) mengungkapkan bahawa Eufemisme merupakan proses penghilangan ungkapan bernada kasar dan menyerang dengan ungkapan yang lebih “aman” saat bersentuhan dengan topik yang memalukan sehingga tidak akan menimbulkan pelanggaran norma sosial. Sifat eufemisme yang menyamarkan maksud sesungguhnya yang bernada kasar dengan ungkapan yang diperhalus menjadikan eufemisme sebagai gaya bahasa pilihan seorang guru dalam melakukan interaksi pembelajaran di kelas. Dengan menggunakan eufemisme, guru dapat mengkritisi dan menyampaikan pendapatnya pada lawan bicara (siswa) secara aman dan tanpa menyinggung perasaan. Dalam hal ini, eufemisme berkaitan erat dengan prinsip kesopanan dalam berbahasa.

Berkaitan dengan interaksi pembelajaran di kelas, guru perlu memperhatikan penggunaan eufemisme pada berbagai bidang dalam bahasa Indonesia. Pertama adalah eufemisme yang berhubungan dengan kematian. Contohnya, ungkapan *menghadap Tuhan Yang Maha Esa, mendahului, pergi*, dan sebagainya, untuk menggantikan kata *mati*. Kedua adalah eufemisme yang berhubungan dengan seks dan perbuatannya. Contoh, *alat vital, kemaluan, rahasia laki-laki*, dan sebagainya untuk menggantikan kata *pelir, bercampur, bergaul, memenuhi kebutuhan biologi*, dan sebagainya untuk menggantikan kata *bersetubuh*. Ketiga adalah eufemisme yang berhubungan dengan penyakit dan cacat tubuh. Contohnya, *penyakit kotor* untuk menggantikan *rajasinga*; *bertukar akal* untuk menggantikan kata *gila*; *gangguan penglihatan* untuk menggantikan kata *buta*, dan sebagainya. Keempat adalah eufemisme yang berhubungan dengan

pengeluaran kotoran badan. Contohnya, *ke belakang* untuk menggantikan kata *berak*; *kamar kecil* untuk menggantikan kata *kakus*, dan sebagainya.

Kelima adalah eufemisme yang berhubungan dengan kenyataan sosial yang dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Contohnya, *pramu wisma*, *asisten rumah tangga* untuk menggantikan kata *babu / pembantu*; *tuna wisma* untuk menggantikan *gelandangan*, dan sebagainya. Keenam adalah eufemisme yang berhubungan dengan nasib yang tidak menyenangkan. Contohnya *pembebastugasan*, *pemberhentian*, *pemutusan hubungan kerja* untuk menggantikan *pemecatan*; *pengamanan* untuk menggantikan kata *penangkapan*; *kurang berhasil* untuk menggantikan *gagal*; *penyesuaian harga* untuk menggantikan *kenaikan harga*; *desa prasejahtera* untuk menggantikan *desa miskin*, dan lain sebagainya. Ketujuh adalah eufemisme yang berhubungan dengan sifat yang jelek. Contohnya, *tidak terlalu pandai*, *perlu belajar lebih giat* untuk menggantikan kata *bodoh*; *kurang rajin* untuk menggantikan kata *malas*, dan sebagainya. Kedelapan adalah eufemisme yang berhubungan dengan hal yang dapat menimbulkan bahaya. Contohnya, *raja hutan* untuk menggantikan *harimau*; *bencana alam* untuk menggantikan *Tsunami*, *gempa bumi*, *tanah longsor* dan lain sebagainya (Sunarso, 1998: 71).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak jarang fenomena berbahasa seorang guru yang bernada kasar dan terkesan melecehkan siswanya pada saat terdapat perilaku menyimpang di dalam kelas. Terkadang hal ini dijadikan sebagai sebuah strategi oleh guru dalam meredam atau menanggulangi perilaku-perilaku siswa yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, tanpa disadari bahasa yang dilontarkan guru berdampak negatif terhadap siswa yang dituju, seperti hilangnya kepercayaan diri, ketakutan yang berlebihan, jijik, hilangnya rasa empati, dan berdampak pula pada perilaku berbahasa siswa yang tidak santun yang ditiru dari guru.

Kajian eufemisme ini mengenalkan kepada guru akan sebuah alternatif yang dapat digunakan dalam meredam atau memanipulasi kata-kata dan bahasa yang dirasa kasar atau tidak santun, sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif pada siswa. Dengan demikian, aktifitas berbahasa guru dalam interaksi pembelajaran dapat dipahami dengan

memperhatikan berbagai komponen konteks tutur, yang berpedoman pada indikator kesantunan, sehingga aktifitas berbahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan yang bernada kasar dan tidak menyenangkan, dapat dimanipulasi dengan menggunakan eufemisme.

Daftar Pustaka

- Aslinda & Syafyahya, L. (2010). *Pengantar sociolinguistik*. Refika Aditama: Bandung.
- Halid, E. (2014). *Santun berbahasa dalam seminar dan lokakarya*. Padang: Sukabina Press.
- Hidayat, A.A. (2014). *Filsafat bahasa: Mengungkap hakikat bahasa, makna dan tanda*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Keraf, G. (2001). *Diksi dan gaya bahasa*. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.
- Meilasari, P. N., & Djatmika, M.R. (2016). Analisis terjemahan eufemisme dan disfemisme pada teks berita online BBC. *Prasasti: Journal of Linguistics*, 1(2), 336-358.
- Pranowo. (2008). *Kesantunan berbahasa Indonesia sebagai pembentuk kepribadian bangsa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Rahardi, K. (2005). *Pragmatik: Kesantunan imperatif bahasa imperatif Bahasa Indonesia*. Erlangga: Jakarta.
- Sabarua, O.J., & Wote, A.Y.V. (2018). Oral language in teaching – learning at Kabupaten Sumba Tengah elementary school. *International Journal of Elementary Education*, 2 (4), 340-347.
- Sunarso. (1998). Eufemisme: Referensi dan latar belakang. *Jurnal Humaniora*, 9, 70-76.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Nasional: Jakarta.